

В.Г. ЗИНОВ,

д.э.н., главный научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, zinov-v@yandex.ru

Н.Г. КУРАКОВА,

д.б.н., директор Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, idmz@mednet.ru

О.В. ЧЕРЧЕНКО,

научный сотрудник ФГБНУ «Дирекция НТП» Минобрнауки России, г. Москва, Россия, olya.cherchenko@mail.ru

ПАТЕНТЫ ГРАЖДАН РФ, НЕ ИМЕЮЩИЕ РОССИЙСКОГО ПРИОРИТЕТА, КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

УДК 004.031.4:001

Зинов В.Г., Куракова Н.Г., Черченко О.В. Патенты граждан РФ, не имеющие российского приоритета, как отражение проблем технологического развития страны (Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия; ФГБНУ «Дирекция НТП» Минобрнауки России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Выполнен анализ портфеля патентных документов, не имеющих российского приоритета, выданных гражданам РФ в зарубежных патентных ведомствах. Показано, что, несмотря на нормы Гражданского и Административного кодекса РФ, а также Уголовного кодекса РФ, российские изобретатели часто получают патенты зарубежных стран, минуя стадию подачи заявки в российское патентное ведомство. Выполнены межстрановые сравнения числа патентных заявок резидентов других государств, не получивших приоритета соответствующей страны. Показано, что для резидентов США, например, доля таких заявок не превышает 7%, в то время для резидентов РФ составляет почти 42%.

Рассмотрены причины, приводящие к росту числа заявок российских изобретателей, не имеющих приоритета РФ и принадлежащих зарубежным компаниям. В качестве главной причины указывается отсутствие заинтересованности в передовых разработках со стороны компаний промышленного сектора РФ.

Ключевые слова: патентные документы, авторы, резиденты РФ, приоритет РФ, зарубежные патентные ведомства, зарубежные промышленные компании.

DOI 10.22394/2410-132X-2017-3-2-105-115

Большинство патентных законодательств зарубежных стран обязывают осуществлять патентование изобретений первоначально в собственной стране и устанавливают санкции за несоблюдение положений закона. Например, закон о патентах США предусматривает жесткие санкции не только за разглашение секретных изобретений, что характерно для законодательства всех стран, но и за нарушения в отношении обычных открытых изобретений. В частности, параграф 186 предусматривает за нарушение порядка подачи заявки в зарубежной стране без патентования ее в США, для виновного в том лица штраф в размере до 10 тыс. долл., или тюремное заключение на срок до двух лет, или то и другое наказание одновременно. Кроме того, патент США, выданный лицу, его правопреемнику, нарушившему порядок зарубежного патентования, является недействительным (параграф 185) [1].

Согласно ст. 1395 Гражданского кодекса РФ, заявка на выдачу патента на изобретение, созданное в Российской Федерации, может быть подана в зарубежное или международное патентное ведомство

только спустя шесть месяцев после подачи ее в России, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Зарубежное патентование допускается без предварительной подачи заявки в Роспатент при одном условии – если международная заявка подана в Роспатент как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент [2].

Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах, подача заявки на изобретение в зарубежное патентное ведомство, минуя стадию получения национального приоритета, влечет административную ответственность согласно ст. 7.28 Кодекса РФ об Административных правонарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей [3]. Если окажется, что в поданной заявке на изобретение содержится государственная тайна, то за ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 283 Уголовного кодекса РФ [4].

В целой серии отечественных исследований, выполненных в начале нулевых, отмечалось, что иностранные компании ежегодно получают несколько десятков патентов, авторами которых являются граждане РФ, а в основе созданных ими изобретений лежат разработки, выполнявшиеся ранее за счет средств российского государственного бюджета [5–8].

В 2004 г. был опубликован доклад Счетной палаты РФ, в котором обращалось внимание на факт неконтролируемой передачи результатов интеллектуальной деятельности за рубеж. В частности, в докладе были приведены данные Роспатента, согласно которым, в 1992–2000 гг. только в США были зарегистрированы более 1000 патентов на технологии военного и двойного назначения, где авторами являются российские изобретатели, а обладателями патентов и, следовательно, исключительных прав – иностранные юридические и физические лица. Авторы доклада

обращали внимание, что зарубежные фирмы непосредственно в России активизировали патентование на свое имя доступных им и не имеющих правообладателя научно-технических разработок. В результате сложилась опасная практика, позволяющая блокировать наиболее перспективные направления развития техники в России патентами, оформленными на иностранных юридических и физических лиц [9].

Таким образом, еще в 2004 г. Счетной палатой было показано, что в Российской Федерации развивается система инициативного присвоения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств государственного бюджета, физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными. Одновременно в докладе ведомства подчеркивалось, что меры по пресечению неконтролируемой утечки за рубеж результатов интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств государственного бюджета, своевременно не принимаются, что наносит невосполнимый ущерб национальной безопасности России [9].

К сожалению, есть все основания полагать (и в этом состояла гипотеза исследования), что и по прошествии 13 лет с момента публикации упомянутого доклада Счетной палаты ситуация с использованием интеллектуальной собственности, создаваемой российскими изобретателями, остается плохо управляемой, а отсутствие запросов на новые технологии со стороны российского промышленного сектора порождает диффузию передового научного знания из РФ и использование этого знания в интересах зарубежных компаний.

Целью исследования был анализ портфеля патентных документов, не имеющих российского приоритета, выданных гражданам РФ в зарубежных патентных ведомствах.

МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являлись патентные документы (патенты на изобретения и патентные заявки), соответствующие двум критериям: во-первых, их авторами являются

россияне, т.е. физические лица указали РФ как страну гражданства, во-вторых, РФ в этих патентных документах не указана в качестве страны приоритета.

Источником искомой выборки патентных документов являлись две патентные базы данных: БД Orbit и БД Patentscope WIPO.

Патентные базы данных компании Questel – крупнейший в мире патентный фонд, содержащий свыше 60 миллионов документов 95 стран и Международных Патентных ведомств. Для поиска информации в базах данных Questel служит поисковая система Orbit, позволяющая выполнять семантический и статистический анализ патентных документов.

При работе с БД Orbit для выгрузки патентных документов, удовлетворяющим заданным условиям, был составлен следующий поисковый образ: (PD=2006-01-01:2016-12-31 AND (COUNTRY/INAD=RU)) NOT («RU» /PR). Поисковый образ с оператором NOT удалось составить в строке простого поиска вручную.

Для уточнения данных, полученных с использованием БД Orbit, был проведен анализ патентных документов на изобретения российских авторов за период 2007–2017 гг. с использованием БД Patentscope WIPO. Эта БД обеспечивает доступ к 58,8 млн. па-

тентных документов, включая более 3 млн. международных патентных заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), а также к 55,8 млн. патентных документов 30-и национальных и региональных патентных ведомств. В БД Patentscope WIPO были использованы следующие коллекции патентных документов:

- коллекция заявок по РСТ, авторами которых являлись резиденты РФ, поисковый образ в БД Patentscope WIPO: (Inventor Nationality: RU; Ведомство: all; Язык: All);
- коллекция заявок по РСТ, авторами которых являлись резиденты РФ, в которых РФ указана в качестве страны приоритета, поисковый образ в БД Patentscope WIPO: (Inventor Nationality: RU; Страна приоритета: RU; Ведомство: all; Язык: All);
- коллекция патентных документов отдельных российских изобретателей, поисковый образ в БД Patentscope WIPO: (Имя изобретателя; Ведомство: all; Язык: All);
- коллекция патентных документов отдельных российских изобретателей, в которых РФ указана в качестве страны приоритета, поисковый образ в БД Patentscope WIPO: (Имя изобретателя; Страна приоритета: RU; Ведомство: all; Язык: All).

Рис. 1. Динамика числа патентных документов, полученных без приоритета РФ, авторами которых являются граждане России, 1996–2016 гг.

Источник: БД Orbit, данные на 13.03.2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С использованием БД Orbit за 20-летний период (1996–2016 гг.) обнаружено в общей сложности более 10,5 тыс. патентных документов, число которых стабильно увеличивалось с 1996 г. (22 патентных документа), достигнув максимума в 2014 г. (1253 патентных документа). После 2014 г. наметилось некоторое сокращение числа патентов резидентов РФ, не получивших приоритета РФ (рис. 1).

Среди этих патентных документов большая часть приходится на уже выданные патенты (красный фрагмент столбцов на рис. 2), остальные документы имеют статус заявок (зеленый фрагмент столбцов на рис. 2) либо утратили правовой статус в силу различных обстоятельств (желтый фрагмент столбцов на рис. 2).

Анализ распределения полученной выборки патентных документов по странам публикации позволяет констатировать, что большая их часть выдана патентным ведомством США – 7144 документа за 1996–2016 гг. Вторую позицию рейтинга занимают патентные доку-

менты, выданные нашим соотечественникам Европейским патентным ведомством – 3783 патентных документа. Далее следуют портфели патентных документов, выданных в патентных ведомствах Китая (2828 документов), Японии (2453 документа), Южной Кореи (2298 документов) (рис. 3).

Анализ распределения патентных документов россиян, в которых РФ не указана в качестве страны приоритета, по странам иного приоритета позволяет утверждать, что подавляющее их большинство подается в США (5229 патентных документов), существенно меньше – в Европейское патентное ведомство, Республику Корею, Германию, Великобританию – 873, 716, 567 и 206 патентных документов соответственно (рис. 4).

Среди компаний, которые становятся патентообладателями изобретений россиян, миновавших стадии национального приоритета, лидирует компания Intel с показателем 535 патентов. На втором месте рейтинга находится компания Samsung Electronics – 350 патентов, далее следуют Schlumberger Technologies – 250 патентных документов, Siemens – 141 патентный документ (рис. 5).

Примечание: выданные патенты – красный фрагмент столбцов, имеют статус заявок – зеленый фрагмент столбцов, утратили правовой статус в силу различных обстоятельств – желтый фрагмент столбцов.

Рис. 2. Правовой статус патентных документов, не имеющих приоритета РФ, авторами которых являются граждане России, 1996–2016 гг.

Источник: БД Orbit, данные на 13.03.2017 г.

Рис. 3. Распределение патентных документов по странам публикации, поданных гражданами России без указания РФ в качестве страны приоритета, 1996–2016 гг.
 Источник: БД Orbit, данные на 13.03.2017 г.

Рис. 4. Распределение патентных документов граждан РФ по странам приоритета, 1996–2016 гг.
 Источник: БД Orbit, данные на 13.03.2017 г.

Рис. 5. Распределение патентообладателей на изобретения россиян, не получивших российского приоритета, 1996–2016 гг.

Источник: БД Orbit, данные на 13.03.2017 г.

Анализ распределения выделенной совокупности изобретений по классам Международной патентной классификации (МПК) (табл. 1) позволяет констатировать, что большая их часть связана с обработкой цифровых данных с помощью электрических устройств (G06F), а также со считыванием и распозна-

ванием знаков и образов (G06K-009/00). Существенная доля патентов относится к способам передачи цифровой информации (H04L), разработке лекарственных средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний (A61P), методам генной инженерии (C12N).

Таблица 1

Топ-20 подклассов МПК патентных документов российских изобретателей, выданных зарубежными патентными ведомствами и не имеющих приоритета РФ, 1996–2016 гг.

№	Подклассы МПК	Расшифровка подклассов МПК	Количество патентов
1	G06F-017/30	Устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических функций – информационный поиск; структуры баз данных для этой цели	268
2	A61P-035/00	Лекарственные средства для лечения ... – противоопухолевые средства	191
3	H04L-029/06	Передача цифровой информации – устройства, установки, цепи или системы, отличающиеся процедурой регистрации и коммутации сообщений	186
4	A61P-043/00	Лекарственные средства для специфических целей, не указанные в группах A61P 1/00 – A61P 41/00	168

Продолжение таблицы 1

№	Подклассы МПК	Расшифровка подклассов МПК	Количество патентов
5	G06F-015/16	Цифровые компьютеры вообще; оборудование для обработки данных вообще – сочетание двух или более вычислительных машин, каждая из которых снабжена по меньшей мере арифметическим устройством, программным устройством и регистром, например, для одновременной обработки нескольких программ схемы интерфейсов для специализированных устройств ввода-вывода 3/00; мультипрограммное оборудование 9/46; передача цифровых данных вообще H 04L, например, в компьютерных сетях H 04L 12/00; выборка данных H 04Q	162
6	G03F-007/20	Фотомеханическое, например, фотолитографическое, изготовление рельефных (текстурированных) поверхностей или поверхностей с рисунком, например, печатные поверхности; материалы для этих целей, например содержащие фоторезисты; устройства, специально приспособленные для этих целей – экспонирование;	160
7	H01L-021/027	Способы и устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей – образование маски на полупроводниковой подложке для дальнейшей фотолитографической обработки	142
8	C12N-015/09	Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например, плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев (к этой группе относятся способы модификации генетического материала, не происходящей обычно в естественных условиях без вмешательства человека, которые вызывают передаваемые по наследству изменения генной структуры) – метод рекомбинантных ДНК	134
9	G06K-009/00	Способы и устройства для считывания и распознавания напечатанных или написанных знаков, или распознавания образов, например, отпечатков пальцев	127
10	G06F-017/50	Устройства или методы цифровых вычислений, или обработки данных, специально предназначенные для специфических функций – автоматизированное проектирование для проектирования схем испытания для запоминающих устройств статического типа G 11C29/54	119
11	G06F-009/44	Устройства для программного управления, например, блоки управления – устройства для выполнения специальных программ	118
12	E21B-043/267	Бурение грунта или горных пород – способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин...путем расклинивания	109
13	H04W-072/04	Доступ по беспроводному каналу – запланированный доступ	108
14	H04L-029/08	Передача цифровой информации – процедура управления передачей, например, уровнем данных в канале передачи	105
15	C12Q-001/68	Способы измерения или испытания, использующие ферменты или микроорганизмы – использующие нуклеиновые кислоты	103
16	G06F-017/00	Устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических функций	102
17	A61P-025/00	Лекарственные средства для лечения нервной системы	102
18	G06F-019/00	Устройства или способы цифровых вычислений или обработки данных для специальных применений	98
19	H04L-005/00	Передача цифровой информации – устройства, обеспечивающие многократное использование передающего тракта	97
20	A61P-009/00	Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистой системы	97

Источник: БД Orbit, данные на 15.03.2017 г.

Таблица 2

**Доля международных патентных заявок по РСТ,
в которых страна гражданства изобретателя не указана
в качестве страны приоритета**

Страна	Количество заявок по РСТ изобретателей – резидентов страны	Количество заявок по РСТ, имеющих приоритет страны гражданства изобретателя	Количество заявок по РСТ, не имеющих приоритета страны гражданства изобретателя	Доля заявок по РСТ, не имеющих приоритета страны гражданства изобретателя от общего количества заявок по РСТ изобретателей – резидентов страны, %
Россия	18976	11022	7954	41,9
Франция	146260	102806	43454	29,7
Великобритания	152914	109591	43323	28,3
Китай	174819	128695	46124	26,4
Германия	362543	271217	91326	25,2
Япония	460576	381576	79002	17,2
Республика Корея	122066	105481	16585	13,6
США	1020884	953971	66913	6,6

Источник: расчеты авторов по данным Patentscope WIPO на 14.03.2017 г.

Для уточнения числа полученных в зарубежных патентных ведомствах патентных документов, не имеющих приоритета РФ, выданных лидерам этого рейтинга, мы воспользовались контентом патентной БД Patentscope WIPO. Полученные на этом этапе анализа данные позволяют заметить, что, скорее всего, БД Orbit несколько занижает число патентных документов, соответствующих задачам нашего исследования.

Результаты межстрановых сопоставлений долей патентных документов, полученных резидентами различных стран, отражены в табл. 2.

Почти в 42% международных патентных заявок, поданных по системе РСТ российскими изобретателями, Российская Федерация не указана в качестве страны приоритета. Для сравнения, в США доля таких заявок не превышает 7%. Среди изобретателей Республики Кореи не более 14% не указали приоритет страны происхождения. Относительно высокий показатель стран ЕС и Китая может быть объясним высокой академической мобильностью ученых этих стран и степенью их интегрированности в международное исследовательское пространство (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной в конце 2016 г., отмечается, что «слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик» [10]. Этот документ стратегического планирования призывает российских исследователей создавать технические решения, повышающие конкурентоспособность отечественных компаний в борьбе за глобальные рынки.

К сожалению, в российском бизнес-сообществе до сих пор не утвердилось понимание значения интеллектуальной собственности как основы экономического успеха и стратегии продвижения компаний. Доля нематериальных активов в стоимости отечественных компаний редко превышает несколько процентов, а число патентов и заявок на получение патентов, в том числе и по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, несоизмеримо меньше, чем у зарубежных конкурентов.

Рынок интеллектуальной собственности остается в РФ неразвитым и составляет менее 1% ВВП. За последние 20 лет бесплатные продажи в России увеличились в 4 раза, 80% продукции на рынке – бесплатные лицензионные продажи [11]. При этом нельзя не согласиться с мнением руководителя патентной практики компании Patentus Алексеем Михайловым, полагающего, что, если нет органического роста экономики, увеличение патентования – явление странное [12].

Сегодня мы являемся свидетелями преобладания западных правообладателей на всех перспективных нишах глобального рынка и на внутреннем рынке России. В РФ, как локацию с низкой стоимостью труда и средств производства происходит, главным образом, перенос высокотехнологичных производств, а добавленная стоимость высокотехнологичной продукции остается в странах, резидентами которых являются ее правообладатели.

В этой связи все большее значение для уравнивания баланса интересов между правообладателями и пользователями, для разрешения противоречия между правами на интеллектуальную собственность и правом на доступ к технологиям принимают механизмы регулирования вопросов правообладания на самых ранних этапах создания объектов интеллектуальной собственности резидентами той или иной страны.

Результаты выполненного исследования дают основание констатировать, что объем передового промышленно применимого знания, созданного на территории РФ гражданами страны, передаваемого зарубежным промышленным компаниям и иным зарубежным бенефициарам, в последние десять лет имеет устойчивую тенденцию к возрастанию.

В этой связи исключительно важно уточнить, на какие группы экономических агентов должны быть направлены основные инициативы государства в рамках проводимой им инновационной политики: на представителей академической среды или на предпринимателей, стартаперов и венчурных инвесторов, или на инновационные компании (средние или крупные). Увеличить спрос на прорывные научно-технологические заделы были при-

званы Национальная предпринимательская инициатива, госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) были определены рынки будущего и перспективные научно-технологические направления, их поддерживающие. В 2015 г. начал работу Фонд развития промышленности (ФРП), созданный по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения, который предлагал льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание производств на базе наилучших доступных технологий. В рамках федерального закона «О промышленной политике» 2015 г. был запущен механизм специального инвестиционного контракта, гарантирующий инвесторам стабильность налоговых и регуляторных условий и обеспечивающий получение мер государственной поддержки, в котором фиксируются обязательства инвестора освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок, а также обязательства государства гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки. В марте 2016 г. было подписано распоряжение Правительства РФ № 475-р, обязывающее госкомпанию из утвержденного перечня закупать инновационную продукцию у представителей малого и среднего бизнеса. В июле 2016 г. Минэкономразвития и ГУ ВШЭ начали проект «Национальные чемпионы» для обеспечения опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортно-ориентированных компаний-лидеров и формирования на их базе транснациональных компаний российского базирования.

Однако, несмотря на все принятые меры спрос на инновационные решения, созданные в отечественном академическом секторе, со стороны российского зрелого бизнеса, в первую очередь крупного, остается недо-

статочно высоким, как по оценкам самого бизнеса, так и по уровню инвестиций в нематериальные активы.

В отсутствии внутреннего спроса на новые решения со стороны существующего бизнеса, российские исследователи и предприниматели ищут потребителей промышленно применимых результатов интеллектуальной деятельности на зарубежных рынках, имеющих стратегии раннего выхода на глобальные рынки. Ученый мирового уровня не может остановить свою исследовательскую деятельность в ожидании запроса от отечественной компании, который рискует так и не получить. Он будет продолжать прорывные разработки, результатами которых рано или поздно заинтересуются крупные зарубежные компании, составляющие конкуренцию отечественным компаниям за глобальные рынки. Обоснованность этого прогноза подтверждает красноречивый пример: несмотря на то, что

в утвержденной в окончательной редакции 23 ноября 2016 г. СНТР (п. 20а) в качестве важнейшего технологического приоритета выделено направление интернет-вещей, уже 26 ноября 2016 г. (т.е. через 3 дня!) корпорация Intel приобрела российскую высокотехнологичную компанию, имеющую прорывные разработки в этой области.

Поэтому основные меры по предотвращению неконтролируемой передачи российского передового знания зарубежным компаниям должны быть связаны не столько с вопросами управления создаваемой на средства государственного бюджета интеллектуальной собственности, сколько с вопросами стимулирования спроса на инновации со стороны зрелых и крупных отечественных компаний, способных в условиях технологической трансформации в кратчайшие сроки обеспечить для академической и предпринимательской среды этот реальный коммерческий спрос.

ЛИТЕРАТУРА

1. Патентное законодательство Канады, Румынии, США, Франции (1997) / М.: ВНИИПИ. 357 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (2006) / КонсультантПлюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (2001) / КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (1996) / КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
5. Черничкина Г. Н. (2004) Вопросы правовой охраны патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности при совершении внешнеэкономических сделок с продукцией военного назначения // Российский военно-правовой сборник. № 2.
6. Птичкин С. (1999) Россия на грани патентной войны // Российская газета. 19.06.1999.
7. Литвинцев Г. (2000) Все секреты за медяк // Российская газета. 14.01.2000.
8. Алехин С. (2003) Научные тайны из-под полы // Российская газета. 11.06.2003.
9. Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) (2004) / Руководитель рабочей группы – Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашин. М.: Издательство «Олита». 186 с.
10. Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (2016) О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации / Грант. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998>.
11. Лопатин В. Н. (2015) Управление рисками интеллектуальной собственности в инновационных проектах металлургии и машиностроения: доклад / Екатеринбург. 04.06.2015. <http://www.niis.ru/news/comentarii.html>.
12. Миридонов А. (2016) Увеличение патентования – явление странное // Коммерсант ФМ. 21.07.2016. <http://www.kommersant.ru/doc/3043806>.

REFERENCES

1. Patent legislation of Canada, Romania, USA, France (1997) / М. : VNIPI. 357 p.
2. Civil Codex of the Russian Federation, part 4 dated 18 December 2006 № 230-FZ (2006) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629.
3. Code of Administrative Offences of the Russian Federation dated 30 December 2001 № 195-FZ (2001) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
4. Criminal code of the Russian Federation dated 13 June 1996 № 63-FZ (1996) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699
5. *Chernichkina G.N.* (2004) The issues of legal protection of patentable results of intellectual activity in the performance of foreign economic transactions with military products // Russian military-legal collection. № 2.
6. *Ptichkin S.* (1999) Russia on the verge of patent war // Rossiyskaya gazeta. 19.06.1999.
7. *Litvintsev G.* (2000) All the secrets to sell for a copper penny // Rossiyskaya gazeta. 14.01.2000.
8. *Alekhin S.* (2003) Scientific secrets from under the counter // Rossiyskaya gazeta. 11.06.2003.
9. Analysis of the processes of privatization of state property in the Russian Federation for the period 1993–2003 (expert analytical event) (2004) / Head of working group – the Chairman of the accounts chamber of the Russian Federation S.V. Stepashin. М.: Olita. 186 p.
10. Statutory Order of The President of Russian Federation dated 1 December 2016 № 642 (2016) About Strategy of scientific and technical development of Russian Federation / Garant. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998>.
11. *Lopatin V.N.* (2015) Risk management of intellectual property in innovative projects of metallurgy and engineering: the report / Ekaterinburg. 04.06.2015. <http://www.rniis.ru/news/comentarii.html>.
12. *Miridonov A.* (2016) The increase in patenting is a strange phenomenon // Kommersant FM. 21.07.2016. <http://www.kommersant.ru/doc/3043806>.

UDC 004.031.4:001

Zinov V.G., Kurakova N.G., Cherchenko O.V. The problem of selection of indicators, reflecting the proportion of high-tech products in the global market (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia; Directorate of State Scientific and Technical Programmes, Moscow, Russia)

Abstract. The analysis of the portfolio of patent documents that do not have a Russian priority, issued to the citizens of the Russian Federation in foreign patent offices, was made. It is shown that, despite the provisions of the Civil and Administrative code of the Russian Federation and the Criminal code of the Russian Federation, the Russian inventors often obtain patents in foreign countries, bypassing the stage of filing of the application with the Russian patent office. Cross-country comparisons of the number of patent applications of residents of other States who have not received the priority of the respective country were made. It is shown that for US residents, for example, the share of such applications does not exceed 7%, while for residents of the Russian Federation accounts for almost 42%.

The reasons that lead to an increase in the number of applications of Russian inventors that do not have priority of the Russian Federation and belong to foreign companies were studied. The main reason is the lack of interest from companies of the industrial sector of the Russian Federation for the advanced development.

Keywords: *patent documents, author, residents of the Russian Federation, priority of the Russian Federation, foreign patent offices, foreign industrial companies.*

DOI 10.22394/2410-132X-2017-3-2-105-115

Цитирование публикации: Зинов В.Г., Куракова Н.Г., Черченко О.В. (2017) Патенты граждан РФ, не имеющие российского приоритета, как отражение проблем технологического развития страны // Экономика науки. Т. 3. № 2. С. 105–115.